
Las relaciones sociales fomentan las fusiones y adquisiciones empresariales

Federico Carril-Caccia, (Deusto Business School y Universidad de Granada).

Aitor Garmendia-Lazcano, Deusto Business School.

Asier Minondo, Deusto Business School.

Resumen

Este trabajo analiza si las relaciones sociales fomentan las fusiones y adquisiciones empresariales. Combinando datos de Facebook y de inversiones a nivel de empresa, hallamos que las relaciones sociales están correlacionadas positivamente con el número y valor de las fusiones y adquisiciones empresariales. Nuestras estimaciones indican que la preferencia de los inversores por comprar y adquirir empresas del mismo país desaparece una vez que tenemos en cuenta las diferencias en la intensidad de las relaciones sociales entre países y dentro de un país.

Introducción

Una de las estrategias que las empresas pueden adoptar para fabricar o vender sus productos y servicios en un mercado foráneo es comprar o fusionarse con una empresa extranjera. Tal como muestra el Gráfico 1, el valor de las fusiones y adquisiciones entre empresas de diferente nacionalidad ha crecido de forma notable durante los últimos 26 años. Además, las fusiones y adquisiciones han ganado peso en la inversión extranjera directa global, rivalizando en valor con las inversiones en nuevas instalaciones.

Sin embargo, el Gráfico 1 muestra también que el valor de las fusiones y adquisiciones de empresas de la misma nacionalidad es siempre superior que entre empresas de diferentes países. Además, el ritmo de crecimiento de las fusiones y adquisiciones de empresas domésticas es superior al de empresas

extranjeras. El objetivo de este trabajo es explorar si las diferencias en la intensidad de las relaciones sociales pueden explicar la preferencia de los inversores por comprar y fusionarse con empresas del mismo país. La intuición es que las relaciones sociales permiten tener una mejor información sobre la empresa que se quiere adquirir, y reducen la distancia cultural entre las empresas que se integran. Debido a que el número de relaciones sociales se reduce con la distancia geográfica, la mayor intensidad de las relaciones sociales dentro de un país podría explicar por qué los inversores muestran una preferencia por comprar y fusionarse con empresas del mismo país.

Gráfico 1.

Evolución del valor de las fusiones y adquisiciones entre empresas del mismo país y empresas de países diferentes, 1993-2019 (miles de millones de \$)

Fuente: elaboración de los autores a partir de la base de datos Eikon Thomson Reuters.

Metodología y fuente de datos

Para realizar nuestro ejercicio empírico, combinamos las siguientes fuentes de datos:

1. Intensidad de las relaciones sociales. Aproximamos esta variable con el índice de conexión social creado por Bailey et al. (2020) a partir de las relaciones de amistad en Facebook. Estos autores toman una “foto” de los 2400 millones de usuarios de Facebook en marzo de 2019, en la que recogen la localización geográfica de cada usuario y de sus amistades en Facebook. A partir de esta foto, calculan el siguiente indicador:

$$ICS_{ij} = \frac{\text{Amistades en Facebook}_{ij}}{\text{Usuario Facebook}_i * \text{Usuario Facebook}_j} \quad (1)$$

donde ICS_{ij} es el índice de conexión social entre el país i y el país j . El numerador es el número de relaciones de amistad que existen en Facebook entre el país i y el país j , y el denominador es el producto de los usuarios de Facebook en el país i y en el país j . Por tanto, ICS_{ij} mide la probabilidad de que un usuario de Facebook en el país i sea amigo de un usuario de Facebook en el país j .

2. Fusiones y adquisiciones. Los datos sobre fusiones y adquisiciones a nivel de empresas se obtienen de la base de datos Eikon Thomson Reuters. Elegimos aquellas operaciones de fusión o adquisición que representen, al menos, el 10% del capital de la empresa fusionada o comprada. Los datos corresponden a los treinta países con mayor peso en el total de fusiones y adquisiciones durante el periodo 2015-2019.
3. Otras variables. El resto de las variables que se utilizan en el ejercicio empírico se obtienen de la base de datos de la CEPPII (Head et al., 2010), de Egger y Larch (2008) para los acuerdos comerciales bilaterales, de UNCTAD para los acuerdos bilaterales de inversión, y del Fondo Monetario Internacional para el tipo de cambio bilateral.

Para determinar si los lazos sociales contribuyen a las fusiones y adquisiciones entre empresas, estimamos la siguiente ecuación de gravedad:

$$FA_{ijt} = \beta_1 \ln ICS_{ij} + \beta_2 Frontera_{ij} + \alpha X_{ij} + \delta Z_{ijt} + \gamma_{it} + \gamma_{jt} + \varepsilon_{ijt} \quad (2)$$

donde FA_{ijt} es el número, o valor, de las fusiones y adquisiciones que la empresa f ubicada en el país i realiza de empresas del país j en el año t . $Frontera_{ij}$ es una variable ficticia que toma el valor 1 si i y j son el mismo país. X_{ij} es una matriz de variables específicas al par (i, j) que no varían en el tiempo (por ejemplo, la distancia), mientras que Z_{ijt} es una matriz de variables específicas al par (i, j) que varían en el tiempo; γ_{it} y γ_{jt} son efectos fijos y ε_{ijt} es el término de error.

Debido a que las fusiones y adquisiciones son operaciones infrecuentes, hay muchos casos en los que una empresa no realiza ninguna operación de fusión o adquisición en un país y año determinados. Para no perder las observaciones en las que el número o valor de la fusión y adquisición es cero, y poder corregir la potencial heterocedasticidad de los errores, estimamos la ecuación (2) con un estimador de máxima verosimilitud pseudo Poisson (Santos Silva y Tenreyro, 2010).

Resultados

El Cuadro 1 muestra los resultados de la estimación. En la columna (1) no incluimos las relaciones sociales en la ecuación de regresión. El coeficiente Frontera es positivo y estadísticamente significativo. De acuerdo con este coeficiente, una empresa realiza siete veces más operaciones de fusión y adquisición con empresas de su propio país que con empresas de otros países (exp 1.926). Las relaciones sociales tienen una correlación positiva con el número de fusiones y adquisiciones (columna (2)). Un crecimiento del 10% de las relaciones sociales entre dos países aumenta las operaciones de fusión y adquisición en un 5,7%. Al incluir las relaciones sociales en la estimación, la variable Frontera deja de ser estadísticamente significativa. Este resultado indica que la preferencia por adquirir y fusionarse con empresas domésticas desaparece una vez que controlamos las diferencias en la intensidad de las relaciones sociales entre países y dentro de un país. Es interesante observar que el coeficiente Distancia reduce su valor absoluto de forma notable. Este resultado sugiere que el efecto negativo de la distancia sobre las fusiones y adquisiciones en la columna (1) está explicado parcialmente por su correlación con la intensidad de las relaciones sociales.

Cuadro 1.**Impacto de las relaciones sociales sobre el número y valor de las fusiones y adquisiciones**

	Número		Valor	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Frontera	1,926a (0,235)	-0,001 (0,308)	2,663a (0,565)	-0,158 (0,882)
Relaciones sociales (ln)		0,571a (0,059)		0,830a (0,160)
Distancia (log)	-0,789a (0,062)	-0,416a (0,073)	-0,748a (0,152)	-0,287 (0,192)
Adyacencia	-0,099 (0,133)	-0,002 (0,125)	-0,107 (0,318)	-0,109 (0,322)
Idioma	1,010a (0,135)	0,701a (0,140)	0,453c (0,233)	0,014 (0,233)
Sistema legal	0,132 (0,148)	-0,014 (0,148)	0,168 (0,222)	0,069 (0,226)
Religión	0,695a (0,208)	0,687a (0,206)	0,111 (0,555)	-0,011 (0,565)
Colonia	0,686a (0,144)	0,348b (0,143)	0,687a (0,264)	0,297 (0,280)
Acuerdo comercial	0,146 (0,119)	0,09 (0,106)	-0,205 (0,229)	-0,240 (0,217)
Acuerdo de inversión	-1,177a (0,152)	-0,884a (0,153)	-1,672a (0,396)	-1,251a (0,421)
Tipo de cambio	-0,002 (0,002)	-0,001 (0,002)	-0,014b (0,007)	-0,01 (0,006)
Pseudo-R2	0,614	0,617	0,866	0,869
Observaciones	2541420	2541420	2541420	2541420

Nota: Los valores en paréntesis corresponden a los errores estándar clusterizados a nivel de empresa adquirente-país de destino. a, b, y c: estadísticamente significativo al 1%, 5%, y 10%, respectivamente.

Las columnas (3) y (4) muestran los resultados de la estimación cuando la variable dependiente es el valor de las fusiones y adquisiciones. Observamos una importante correlación positiva entre la intensidad de las relaciones sociales y el valor de las fusiones y adquisiciones. El coeficiente Frontera deja de ser estadísticamente significativo cuando controlamos por las diferencias en la intensidad de las relaciones sociales, y el coeficiente Distancia reduce su valor absoluto de forma notable.

Conclusiones

El número y valor de las fusiones y adquisiciones que se producen entre empresas del mismo país son superiores a los que se producen entre empresas de diferentes países. En este trabajo mostramos que estas diferencias se pueden explicar por la intensidad de las relaciones sociales. Utilizando datos de Facebook y de fusiones y adquisiciones a nivel de empresa, mostramos que las relaciones sociales están correlacionadas positivamente con las fusiones y adquisiciones. Asimismo, nuestras estimaciones indican que la preferencia doméstica en las fusiones y adquisiciones desaparece cuando tenemos en cuenta las diferencias en la intensidad de las relaciones sociales entre países y dentro de un país.

Referencias

Bailey, M., Gupta, A., Hillenbrand, S., Kuchler, T., Richmond, R. J., y Stroebel, J. (2020). "International trade and social connectedness". *Working Paper 26960*, National Bureau of Economic Research.

Egger, P., y Larch, M. (2008). "Interdependent preferential trade agreement memberships: An empirical analysis". *Journal of International Economics*, 76(2), 384-399.

Head, K., Mayer, T., y Ries, J. (2010). "The erosion of colonial trade linkages after independence". *Journal of international Economics*, 81(1), 1-14.

Santos Silva, J.M.C. y Tenreiro, S. (2010). "On the Existence of the Maximum Likelihood Estimates in Poisson Regression". *Economics Letters*, 107 (2), 310-312.